

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

КАНЦЕРОГЕН МОДДАЛАРНИНГ ОРГАНИЗМГА ТАЪСИРИ ВА САРАТОН КАСАЛЛИГИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИДАГИ РОЛИ.

Маликов Низом Маликович, Бахронов Журъат Джуракулович

Бухаро давлат тиббиёт институти

Аннотация. Саратон кўп сабабли касаллик бўлиб, унда кўплаб омиллар битта натижага олиб келади. Олимлар ёмон сифатли ўсма ўсишининг кўплаб сирларини кўриб, улар саратон хужайраларининг кўплаб хусусиятларини ўргандилар ва тавсифладилар, аммо соғлом хужайранинг ёмон сифатли хужайрага айланишининг асосий сабаби ҳали ҳам ноаниқлигича қолмоқда. Ўсма пайдо бўлишининг сабаблари ҳақидаги савол замонавий тиббиёт фанидаги энг долзарб ва баҳсли масалалардан биридир. Инсонга ташқи муҳитнинг таъсири, шунингдек тананинг ички дисфункциялари ҳам ўсма ўсиши учун шароит яратади. Атроф-муҳитнинг инсонга таъсири кўп сонли омиллар орасида етакчи ва иккиламчи омилларни келиб чиқишига сабаб бўлади. Одамларда саратон касаллигининг 80-90 фоизи атроф-муҳит ва турмуш тарзи омиллари туфайли юзага келиши аллақачон фанга маълум. Бундай омилларнинг одамларга таъсирини аниқлаш, камайтириш ва тўхтатиш ўсма касалликларини пайдо бўлиш хавфини камайтиришига олиб келади.

Калит сўзлар: 7,12-диметилбензантрацен, канцероген, полициклик ароматик углеводород, онкология, папиллома, саркома, эпителий, иммуногистокимёвий, бензопирен.

ВЛИЯНИЕ КАНЦЕРОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОРГАНИЗМ И ИХ РОЛЬ В ВОЗНИКНОВЕНИИ РАКА

Маликов Низом Маликович, Бахронов Журъат Джуракулович

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Рак многофакторное заболевание при котором множество факторов приводят к одному результату. Ученые раскрыли множество секретов роста злокачественных опухолей, изучили и описали многие особенности раковых клеток, но главная причина превращения здоровой клетки в злокачественную до сих пор остается неясной. Вопрос о причинах образования опухолей является одним из самых актуальных и спорных вопросов современной медицины. Влияние внешней среды на человека, а также внутренние дисфункции организма создают условия для роста опухоли. Влияние окружающей среды на человека приводит к появлению ведущих и вторичных факторов среди большого числа факторов. Науке уже известно, что 80-90% случаев рака у человека вызваны факторами окружающей среды и образа жизни. Выявление, уменьшение и прекращение влияния таких факторов на человека приведет к снижению риска развития опухолевых заболеваний.

Ключевые слова: 7,12-диметилбензантрацен, канцероген, полициклический ароматический углеводород, онкология, папиллома, саркома, эпителий, иммуногистохимия, бензопирен.

THE INFLUENCE OF CARCINOGENIC SUBSTANCES ON THE BODY AND THEIR ROLE IN THE DEVELOPMENT OF CANCER

Malikov Nizom Malikovich, Jurat Djurakulovich Bakhronov

Bukhara State Medical Institute

Abstract. Cancer is a multifactorial disease in which numerous factors lead to a single outcome. Scientists have uncovered many secrets of malignant tumor growth and studied and described many characteristics of cancer cells, but the underlying cause of the transformation of a healthy cell into a malignant one remains unclear. The cause of tumor formation is one of the most pressing and controversial issues in modern medicine. The influence of the external environment on a person, as well as

internal dysfunctions of the body, create the conditions for tumor growth. Environmental influences on a person lead to the emergence of primary and secondary factors among a large number of factors. Science already knows that 80-90% of human cancer cases are caused by environmental and lifestyle factors. Identifying, reducing, and eliminating the influence of such factors on a person will lead to a reduction in the risk of developing tumors.

Keywords: 7,12-dimethylbenzanthracene, carcinogen, polycyclic aromatic hydrocarbon, oncogene, papilloma, sarcoma, epithelium, immunohistochemistry, benzopyrene.

Онкология олдида турган вазифаларнинг мураккаблиги ва ҳаётда учраб турадиган фожиали вазиятлар, яъни саратон касаллиги фонида онкологлар, вирусологлар, эпидемиологлар, шунингдек молекуляр биология ва бошқа фанлар соҳасидаги мутахассисларни ўз саъй-ҳаракатларини кучайтиришга мажбур қилади. Бу нафақат хавфли ўсмаларнинг илгари номаълум бўлган сабабларини аниқлашга имкон беради, балки сабабларни аниқлаб, уларни олдини олиш усулларини ишлаб чиқишга ёрдам беради.

Саратон касаллигини кимёвий моддалар, ионлаштирувчи нурланиш, ултрабинафша нурланиш, вируслар, механик шикастланишлар ва бошқа кўплаб омиллар таъсирида келиб чиқиши аниқланган. Кимёвий омилларнинг барчаси канцерогенлар деб аталади. Саратон касаллигининг ривожланиш эҳтимоли нафақат канцероген агентнинг таъсир қилиш вақти ва интенсивлиги, балки тананинг ҳолати билан ҳам белгиланади.

Канцерогенлар озиқ-овқат ва сувда, уйимиз ёки саноат биноларимиз ҳавосида ҳам канцерогенлар бўлиши мумкин. Тананинг соғлом хужайраларига зарар етказиши мумкин бўлган канцероген моддаларни уй тозалаш кимёвий воситалари ва парфюмерия маҳсулотларида топиш мумкин. Улар суюқ, газсимонҳатто бизга мутлақо кўринмас ва фақат махсус жиҳозлар томонидан

аниқланган майдонлар билан таъсир қилиши мумкин. Ажабланарлиси шундаки, ҳатто қуёш нурлари ҳам канцероген таъсир кўрсатиши мумкин [11, 13].

Кундалик ҳаётимизда канцероген моддалар билан алоқани бутунлай йўқ қилиш мумкин эмас, аммо биз уларнинг зарарли таъсирини минималлаштиришимиз мумкин. Буни амалга ошириш учун биз қандай омиллар хавфли эканлиги ва уларнинг таъсирини қандай олдини олиш ҳақида тасаввурга эга бўлишимиз керак.

Баъзи кимёвий моддалар ҳақида фикр юритганимизда хавфли ўсма касалликларини келтириб чиқариши узоқ вақтдан бери маълум. Ҳатто айрим кимёвий моддаларнинг хавфли ўсмаларнинг пайдо бўлишига таъсирини ўрганиш тарихи 200 йилдан кўпроқ вақтга тўғри келади.

Канцерогенлар меъёрий ҳужайрани қандай қилиб хавфли ўсишга хос бўлган хусусиятларга эга бўлишга олиб келиши ҳали тўлиқ маълум эмас. Сўнгги йилларда тадқиқотчилар кимёвий канцерогенезнинг баъзи механизмларини очиб, ушбу муаммони ҳал қилишга яқинлашдилар.

Кимёвий канцерогенлар турли тузилмаларнинг органик ва ноорганик бирикмаларидир. Улар атроф-муҳитда мавжуд бўлиб, танада ҳосил бўлаётган захарли моддалар ёки ҳужайраларнинг метаболитлари бўлиши мумкин [9, 3].

Канцерогенларнинг баъзилари маҳаллий таъсирга эга, бошқалари қабул қилиш жойидан қатъий назар, улар шу канцерогенларга сезгир органларга танлаб таъсир қилади. Ёмон сифатли ўсмаларга канцерогенларни таъсир қилиши бевосита (тўғридан-тўғри кансерогенлар) ва билвосита (олдиндан фаоллаштиришни талаб қилади) таъсир қилувчи канцерогенларга бўлинади. Кимёвий канцерогенларнинг тирик организмга таъсир қилиши жуда хилма-хилдир.

1775-йилда Англияда мўри тозалашда тери саратони ҳолатлари тасвирланган. Ўша пайтда 7-8 ёшли ўғил болалар мўриларни тозалашга одатланган, чунки уларнинг ўлчамлари уларга мўрига киришга имкон берган.

Ўғил болалар кўп йиллар давомида мўриларга чиқиб, уларни курумлардан тозалашини 20-25 ёшда боргач, уларнинг кўпчилигида мойк тери саратони пайдо бўлди [2].

Сўнгра йўл ишчилари орасида тери саратони, газ саноати, рангли металлургия, асбест корхоналари ишчиларида ўпка саратони, анилин ишлаб чиқарувчи ишчиларда қовуқ ўсмаларига эътибор қаратдилар. Бу кузатувларнинг барчаси бизни инсониятни ҳайратга солди ва нима учун турли касб вакилларида хавфли ўсмаларнинг турли шакллари пайдо бўлади, қандай моддалар саратонга олиб келади ва нима учун ўсмалар узоқ вақт таъсир қилишдан кейин пайдо бўлади деган глобал саволлар тиббиёт олдида муаммо бўлиб қолди [7, 14].

Кейинчалик инглиз тадқиқотчилари кўмир смоласидан полициклик ароматик углеводородлар билан боғлиқ янги бирикма - 3,4-бензпиренни ажратиш олишга муваффақ бўлишди, у терига суртилганда саратонга олиб келадиган сурункали яллиғланишни ривожлантириши аниқланди. Бу тузилиши аниқланган биринчи канцероген эди. Бензпирен энг фаол ва хавфли канцерогенлардан бири ҳисобланади.

Фан ва ишлаб чиқаришнинг ривожланиши доимий равишда канцероген хусусиятларга эга янги кимёвий бирикмаларнинг пайдо бўлишига олиб келди. Айниқса, инсон доимий дуч келадиган ва алоқа қиладиган канцерогенларни билиш жуда муҳимдир.

Шу маънода, озиқ-овқат маҳсулотларини турли хил пазандалик қайта ишлаш жараёнида олинган озиқ-овқат маҳсулотлари ва бирикмаларнинг кимёвий таркиби катта қизиқиш уйғотади. Қизилўнгач, ошқозон, ичак, жигар, ошқозон ости беши, сут беши ва простата беши, бачадон танаси, тухумдонлар ва ўпка саратонининг пайдо бўлиши бевосита ёки билвосита овқатланиш табиатига боғлиқ. Озиқ-овқат таркибида 700 дан ортиқ бирикмалар, жумладан 200 га яқин полициклик ароматик углеводородлар, аминокислота бирикмалар,

нитрозаминлар, афлатоксинлар ва бошқалар мавжуд. Улар озиқ-овқат маҳсулотларига синтетик қадоқлардан, қутиларнинг ички юзасидан ва босма сиёҳ ишлатиладиган ёрликлардан тушиши мумкин. Омборда ёки ташиш пайтида "тасодифий" ифлосланиш мумкин [4, 10].

Канцерогенлар озиқ-овқат маҳсулотларини нотўғри сақлаш ва пиширишда ҳосил бўлиши мумкин. Озиқ-овқат таркибидаги канцерогенларнинг миқдори азотли минерал ўғитлар ва пестицидлардан ортиқча фойдаланиш, шунингдек, уларнинг атмосфера ҳавоси ва ичимлик суви билан ифлосланиши билан ортади.

Полициклик ароматик углеводородлар (ПАУ) икки ёки ундан ортиқ боғланган бензол ҳалқаларидан ташкил топган кимёвий бирикмалардир.

Минглаб ПАУ бирикмалари мавжуд бўлиб, уларнинг ҳар бири ароматик ҳалқаларнинг сони ва жойлашиши билан фарқланади.

ПАУлар нефт, кўмир, смола конларида топилади, шунингдек, ёқилгининг ёниш маҳсулоти сифатида ишлайди. Ифлословчи сифатида улар катта ташвиш уйғотади, чунки бир нечта бирикмалар канцероген, мутаген ва тератоген деб аниқланган.

Атроф муҳитдаги полициклик ароматик углеводородларнинг табиий ресурсларга нисбатан экологик ва токсикологик жиҳатлари жуда долзарб муаммолардан биридир.

Экологик муаммолар молекуляр оғирлиги 128,16 (нафталин, 2 ҳалқали тузилиш) дан 300,36 (гексабензобензол, 7 ҳалқали тузилиш) гача бўлган ПАУларга қаратилган. 2-3 ҳалқани ўз ичига олган паст молекуляр оғирликдаги алмаштирилмаган ПАУ бирикмалари сезиларли токсикликни кўрсатади.

Полициклик ароматик углеводородлар атроф-муҳитга чиқарилганда одатда ҳавога тарқалади. Баъзилари тупроқдан ёки ер ости сувларидан ҳавога буғланади ва кейин ҳаводаги микрозаррачаларга ёпишади [8].

ПАУлар сувда ёмон эрийди, улар чанг ёки ахлатга ёпишади, кўллар ва дарёлар тубига чўкади. Чўкинди ва сувдаги микроорганизмларнинг турли

гурухлари вақт ўтиши билан баъзи ПАУларни парчалаши мумкин, молекуляр оғирлиги қанчалик юқори бўлса, деградация тезлиги шунчалик секинроқ бўлади.

Полициклик ароматик углеводородлар атмосфера ҳавосида муаллақ қолган микрозаррачалар шаклида ҳаракатланади. Улар ҳаво оқимлари билан ташилади ва қуруқ ёки ҳўл (ёмғир, шудринг ва бошқалар) шаклида йиғилади. Кўл ва дарёларда жойлашиб, улар тубига чўқади. Баъзилари тупроқ қатлами орқали ер ости сувларига киради [5, 12].

Ҳозирги вақтда ҳайвонлар учун ПАУларнинг ўткир ва сурункали токсиклиги ҳақида маълумотлар кам. ПАУлар атроф-муҳитда ўртача даражада чидамли ва биоаккумуляцияси бўлиши мумкин. Балиқ ва қисқичбақасимонларда полициклик ароматик углеводородларнинг концентрацияси баъзан бу организмларнинг муҳитига қараганда сезиларли даражада юқори бўлади.

ПАУларнинг токсиклиги структурасига жуда боғлиқ, ҳатто изомерлари ўта токсик бўлиши мумкин. Шундай қилиб, юқори даражада канцероген ПАУлар кичик (3 ҳалқадан кам) ёки катта (4 ҳалқадан ортиқ) бўлиши мумкин. Битта ПАУ, бензо[а]пирен, биринчи ўрганилган канцероген бўлиб, сигаретада топилган кўплаб канцерогенлардан биридир. Еттита ПАУ инсоннинг эҳтимолий канцерогенлари сифатида таснифланган. Булар бензо[а]антрацен, бензо[а]пирен, бензо[б]флуорантен, бензо[к]флуорантен, крисен, дибенз[а]антрасен ва инденопирен [1,6].

Тадқиқот мақсадлари учун ПАУларнинг аралашмалари йўқлиги сабабли, биологик ва биологик бўлмаган модификаторларнинг ПАУ токсиклиги ва метаболизмига таъсири ҳали тўлиқ ўрганилмаган.

Хулоса. 7,12-диметилбензантрацен органик бирикма, полициклик ароматик углеводород, бензантрасеннинг ҳосиласи, энг кенг тарқалган ва кучли канцерогенлардан бири. У нефт маҳсулотлари, маиший чиқиндиларнинг тўлиқ

ёнмаслиги натижасида ҳосил бўлади. Чиқинди газлар, тутун ва сигарет тутунининг бир қисмидир. Кўмир смоласидан синтез қилинган.

Бу ўта заҳарли, агар оз миқдорда (15 мкг) териға тегса (айниқса, шикастланган тери) у саратондан олдинги ҳолатни келтириб чиқариши мумкин. У танаға ўпка, қон ёки тери орқали киради. Микросомал оксидланиш тизими томонидан жигарда гидроксилланган. Кўпинча жигарда тўпланиб, заҳарли ва канцероген оралиқ эпоксидларни ҳосил қилади, улар ДНКни осонлик билан алкиллайди - у билан ковалент боғланган ДНК қўшимчаларини ҳосил қилади ва шу билан мутацияларни келтириб чиқаради. Канцероген фаолликка қўшимча равишда, у оғир токсиклик билан ажралиб туради. У яқин атрофдаги жигар тўқималарининг қаттиқ дегенерацияси ва некрозига сабаб бўлади.

Адабиётлар рўйхати

1. Бахронов Ж.Ж., Тешаев Ш.Ж. Морфометрическая характеристика частей нефрона почечекрыс в норме и при воздействии антисептика – стимулятора дорогова фракции 2 на фонехронической лучевой болезни // Проблемы биологии и медицины. -Самарканд, 2020, -№4 (120), -С.138-140. (14.00.00; № 19)
2. Иевлева А.Г., Крамчанинов М.М., Алексахина С.Н. и др. Предиктивная роль амплификаций генов CCND1, FGFR1 и мутаций PIK3CA при гормонотерапии первично-метастатического рака молочной железы // Вопросы онкологии. – 2021. – Т. 67. – № 5. – С. 646-657.
3. Рябчиков, Д.А. Роль метилирования 5 генов из района 3p21.31 в патогенезе молекулярных подтипов рака молочной железы. / Д.А. Рябчиков, Е.А. Филлипова, И.В. Пронина, А.М. Бурденный, И.К. Воротников, О.А. Талипов. //Практическая онкология. – 2019. - Т.20. – №1. – 29-43.
4. Рябчиков, Д.А. МикроРНК и их роль в патогенезе и диагностике рака молочной железы / Д.А. Рябчиков, И.К. Воротников, О.А. Талипов, С.В.

Чулкова, В.И. Логинов, А.В. Снеговой, М.С. Винокуров, А.М. Казаков // Медицинский алфавит. – 2020. – №8. – С.12-15.

5. Талипов О.А. Метилирование генов супрессорных микроРНК при раке молочной железы / О.А. Талипов, Д.А. Рябчиков, С.В. Чулкова, И.К.

Воротников, А.М. Казаков, В.И. Логинов, Т.П. Казубская, М.С. Винокуров, А.А. Осипова, Ф.К. Бердова. // Онкогинекология. – 2020. – Т. 34. – №2– С. 14-23.

6. Ж.Ж Бахронов, Морфологическая И Функциональная Изменения Почки При Токсическое Поражение Печени, Central Asian Journal of Medical and Natural Science 3 (5), 332-335.

7. Ж.Ж Бахронов, Саратон Касаллиги Кимётерапиясида Буйракларнинг Шикастланиши, amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali 1 (7), 95-99.

8. 31. Aoki T., Nishita M., Sonoda J., et al. Intraflagellar transport 20 promotes collective cancer cell invasion by regulating polarized organization of Golgi-associated microtubules // Cancer Sci. – 2019. – Vol. 110. – № 4. – P. 1306-1316.

9. Bakir B., Chiarella A.M., Pitarresi J.R., et al. EMT, MET, Plasticity, and Tumor Metastasis // Trends Cell Biol. – 2020. – Vol. 30. – № 10. – P. 764-776.

10. Bakhronov, J. J., Teshaev, S. J., & Shodieva, M. S. (2020). Morphometric characteristics of parts of rat kidney nephron in normal and under the influence of an antiseptician-facility 2 road stimulator on the background of chronic radiating disease. International Journal of Pharmaceutical Research, 13(1), 683-686. doi:10.31838/ijpr/2021.13.01.102

11. Bakhronov J. J and Rakhimova G. Sh., Morphometric changes of kidneys in juvenile white rats// European Journal of Pharmaceutical and Medical Research, 2020, - 7 (6), - P. 204-207. www.ejpmr.com. (SJIF Impact Factor 6,222)

- 12.** Davlatov S. S., Khamdamov B. Z., & Teshayev Sh. J. (2021) Neuropathic form of diabetic foot syndrome: etiology, pathogenesis, classifications and treatment (literature review). *Journal of Natural Remedies*. Vol. 22, No. 1(2), – P. 147-156.
- 13.** MSS Jur'at J. Bakhronov, Shukhrat J. Teshayev, Morphometric characteristics of parts of rat kidney nephron in normal and under the influence of an antiseptician - facility 2 roadstimulator on the ..., *International Journal of Pharmaceutical Research* 13 (Issue 1), 683-686.
- 14.** Teshayev, S. J., Khudoyberdiyev, D. K., & Davlatov, S. S. (2021). The impact of exogenous and endogenous factors on the stomach wall, macro-, microscopic anatomy of newborn white rats. *International Journal of Pharmaceutical Research*, 13(1), 679-682.